

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,

Dördüncü yılımızda 14. sayımızla yine renkli ve ilgi çekici yazıların olduğu bir bültenle karşınızdayız. Bahar, doğanın yenilenme mevsimi olduğu kadar, düşünsel canlanmanın da zamanıdır. Bu sayımızda toplumsal yaşamın dinamiklerine taze bir bakış sunuyor; mevsimin ilhamıyla sizi insan, toplum ve iyilik halleri üzerine yeniden düşünmeye davet ediyoruz.

Bu sayıda ilk eser **Uluslararası Göçmenlerin İlaç Erişimi Sorunu Karşısında Toplumsal Konumlanışları: Kopuş, Direniş ve Uyum** adlı araştırma Türkiye'ye Afganistan, Irak, İran ve Suriye'den gelen göçmenlerin ilaca erişemediklerinde nasıl toplumsal tepkiler verdiklerini anlamaya çalışıyor. Göçmenlerin sağlık erişimi ile ilgili çalışmalarda ilaca erişim konusunun yeterli çalışılmadığını belirtiyor **Temmuz Gönc Şavran, Fatma Levent ve Betül Durmaz Yurt**. Bu çalışma, ilaca erişimin yalnızca sağlık hakkıyla değil, sosyal adalet, yurttaşlık, kimlik ve insan onuru ile de ilgili olduğunu gösterdiğini vurguluyor.

İkinci araştırma makalesinde **Sevde Sancar**, Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları (TNSA) 2003, 2008, 2013 ve 2018 verilerinin ikincil analizine dayanarak bu kez kadına yönelik cinsel şiddeti irdeliyor: **Dolaylı Yoldan Bir Analiz: Türkiye'de Kadına Yönelik Cinsel Şiddetin İzini Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2003–2018'de Sürmek**. Bu çalışmada kadına yönelik cinsel şiddetin azaldığı bulgusu şaşırtıyor. Eğitimin ve kadınların ekonomik bağımsızlığının şiddete karşı önemli iki etken olduğu da makalede vurgulanıyor.

Türkiye'de Riskli Doğurganlık Davranışı Gösteren Kadınların Gebelikten Korunma Yöntemi Kullanım Eğilimleri: 2003–2018 çalışmada Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması Verilerinin Analizi adlı çalışmada TNSA 2003, 2008, 2013 ve 2018 verilerinin ikincil analizine dayanarak modern ve geleneksel yöntemlerin kullanım oranları ve bu oranlardaki zamansal değişimler değerlendiriliyor. **Ayşe Rümeyza Doğruyol**, riskli doğurganlık davranışı gösteren kadınlarda aile planlaması hizmetlerinin daha etkili, ulaşılabilir ve sürekli hale getirilmesi gerekliliğini vurguluyor.

Walter Benjamin'in "Yarımın okuryazar olmayı yazıyı bilmeyen değil fotoğrafı bilmeyen kişi olacaktır." sözünden yola çıkıyor **Aylin Leblebici Öztürk** ve fotoğrafın "yaşamın içinde nerde durduğunu" sorguluyor. **Fotoğrafa Dair Ontolojik Sorgulamalar** adlı makalede Barthes'den Sartre'a, Derrida'dan Sontag'a birçok düşünürle yolumuz kesişiyor; ünlü fotoğrafçıların yapıtlarından oluşan görsel bir şölen de bizi bekliyor.

Sahadan Bir Not: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Bir İlçede Çocuk Yaşta Evliliklerle Mücadelede İmamlara Yönelik Bilgilendirme Toplantısı adlı makale çok ilginç ve öğretici bir deneyimi bizimle paylaşıyor. **Ecenur Yağcı ve Ömer Ezin** sahadan imamlara yönelik çocuk yaşta evliliklerle ilgili bir eğitim toplantısındaki deneyimleri paylaşırken imamların konu ile ilgili görüşlerinin dökümü, önümüzdeki yolun ne denli çetrefilli olduğunu da gösteriyor.

Ferit Edgü'nün unutulmaz romanı "O/Hakkari'de Bir Mevsim" bizi 70'li yılların Türkiye'sine götürüyor. Sürgün bir öğretmen, Hakkâri'nin bir dağ köyü ve kış. Erden Kıral bu üçlüyü filme çekiyor; Genco Erkal, Şerif Sezer ve Rana Cabbar oyuncular. Filmin müziği ise Timur Selçuk'tan. **Bülent Kılıç, Hem Kitap Hem Film** dizisinde "**Hakkari'de Bir Mevsim**"i yorumluyor.

Tezler dizisinde **Ahmet Furkan Süner** ve **Ahmet Can Bilgin** 2024 yılında sosyal bilimler alanında yayınlanmış sağlıkla ilgili tezleri inceliyorlar. Çalışma, lisansüstü araştırmalarda sağlığın sosyal ve kültürel boyutlarının giderek daha fazla önem kazandığını gösteriyor.

SoSa'nın canlı ve dinamik görsel dünyasını oluştururken DALL·E 2, Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zekâ tabanlı görselleştirme araçlarından faydalanılıyor. **Salih Keskin, Büşra Yetiş** ve **Ali Haydar Demirdaş** sayfa tasarımları ve hazırladıkları dijital görseller ile bültenimizin okunurluğunu güçlendiriyor. Bu sayının görselleri; ekspresyonizm ile sembolist silüetleri harmanlıyor. Renkler, Matisse'i; kadraja giren figürler ise Käthe Kollwitz ile Berthe Morisot'u selamlıyor.

Oğuz Dicle, karikatürleriyle, **Nuray Özgülnar** fotoğraflarıyla dergimize katkısını sürdürüyor.

Bu sayıda kapak fotoğrafı hekim, yazar ve fotoğraf sanatçısı **Fatih Balkan'a** ait. İstanbul'da çekilen fotoğraf, Mart-Nisan aylarında Türkiye'deki gündemi yansıtıyor ve "bambaşka" bir bahar atmosferi ile kavramsal olarak anlatıyor.

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler